

Diversité des langues turques en Asie centrale

Origines, causes et conséquences

1 Compte-rendu de l'exposé du 4 mai 2022

Les peuples nomades turco-mongols ont envahi le continent euro-asiatique par vagues successives en suivant la route herbeuse de la steppe. Ils se sont appuyés sur la robustesse de leur cheval, la puissance de l'arc composite, l'élevage, leur structure clanique, leur frugalité et rusticité, leur tactique militaire, leur discipline, leur autonomie et rapidité de déplacement.

Le peuple turc a rapidement assuré sa prédominance démographique sur la composante mongole des invasions. Le monde nomade s'est d'abord opposé aux civilisations urbaines et paysannes. Mais une acculturation rapide a entraîné une islamisation progressive et surtout une assimilation et sédentarisation dans les mondes chinois et persans avec de nombreux cas de substitutions dynastiques turques sur un substrat civilisationnel préexistant.

La géographie des migrations a suivi les voies topographiques les plus simples en privilégiant les plateaux et les steppes de l'Altai et de la Dzungaries au nord du Tian Shan à la route de la soie du Taklamakan et du Pamir.

L'étalement et la répartition géographique des langues turciques est le reflet des vagues d'invasion avec la constitution de famille de langues homogènes oghouz, kiptchak, ouïghour et sibérien. Les populations se concentrent sur les périphéries des piedmonts et les fleuves pour les populations sédentarisées et les hauts plateaux et les zones herbeuses pour celles restées nomades. Une grande partie de l'Asie centrale est désertique et aride. L'intercompréhension est réelle au sein de chaque famille. Elle est en trompe-l'œil d'une famille à l'autre.

Des quatre ensembles héritiers de l'empire de Genghis Khan, celui de la Horde d'or a survécu jusqu'au 16^e s. et 18^e s. pour le khanat de Crimée.

Les khanats ouzbeks héritiers de l'apanage de Djaghataï ont perduré politiquement jusqu'au début du 20^e s. Les Soviétiques ont reconstitué des entités nationales sur des bases ethniques, linguistiques et économiques.

Les états d'Asie centrale héritiers de la dislocation de l'URSS ont tenté de construire une identité nationale distinctive basée sur l'exclusivité et la spécificité de leur langue nationale et une mythologie fondatrice. Ces projets se sont heurtés au poids de la langue russe, aux minorités, à l'Islam renaissant, aux régionalismes et à la corruption des élites.

La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont tenté avec des succès variables de peser sur ces pays sur les plans culturels, militaires, économiques et logistiques. Tous les pays, dans la mesure de leurs moyens, ont résisté et tenté de préserver leur spécificité nationale parfois au prix d'une certaine artificialité, pour éviter d'être noyés dans la dépendance économique, le panislamisme ou le panturquisme.

2 Table des matières

- Les peuples de la steppe
- Géographie des migrations
- Multiplicité des invasions et des peuples steppiques
- Etalement géographique des langues turques, reflet des migrations
- Familles de langues turques
- Une intercompréhension en trompe-l'œil
- Genghis-Khan et l'hégémonie turco-mongole sur l'Asie centrale
- Les khanats kiptchaks héritiers de la Horde d'or
- Les khanats ouzbeks, les tribus turkmènes et les hordes kazakhs
- Une mosaïque de langues et de peuples... et des vides
- Diversité linguistique au Turkménistan
- Diversité linguistique en Ouzbékistan
- Diversité linguistique au Kazakhstan
- Diversité linguistique au Kirghizstan
- Diversité linguistique au Tadjikistan
- Conclusion

3 Bibliographie

- Leclerc, Jacques. L'aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, consulté 02/05/2022.
<https://www.axl.cefan.ulaval.ca/index.html>
- Institut français d'études anatoliennes - La Turquie en Asie centrale: la conversion au réalisme (1991-2000), Collaborateurs : Bayram Balci, Bertrand Buchwalter, Ahmet Salih Biçakçi, Habiba Fathi, Alexandre Huet, Arnaud Ruffier, Johann Uhres, Éditeur IEFA, 2001
- Radvany, Jean et al. - Les États post-soviétiques - Identités en construction, transformations politiques, trajectoires économiques - Sous la direction de, Observatoire des États post-soviétiques, INALCO, 3e édition, Armand Colin, 2011
- Grousset, René- L'Empire des steppes - Payot, 2015
- Roux, Jean-Paul - Histoire de l'empire mongol, Fayard, 1993
- Roux, Jean-Paul - Histoire des Turcs, Fayard, 1984
- Chaliand, Gérard - Les Empires nomades - Perrin-Tempus, 2006
- Michel, Malherbe - Les Langages de l'humanité - Robert Laffont - Bouquins, 2010
- Sellier, Jean - Une Histoire des langues - La Découverte, 2019
- Bonvini, Emilio et al. - Dictionnaire des langues - PUF, 2011
- Articles wikipédia sur les pays d'Asie centrale et sujets connexes ou associés
- Time lapse des invasions et peuples d'Asie centrale (début 10'23'')
 - https://www.youtube.com/wspatiale_et_temporelleatch?v=3S734SZ4bcc
- Les sonorités des langues turques
 - https://www.youtube.com/watch?v=G56tE_RamGg